

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA JINSIY A'ZOLARNING PAPILLOMAVIRUSLI INFEKTSIYASINI ERTA TASHXISLASH

Aripov O.A

Toshkent davlat stomatologiya instituti

orifjon-aripov75@mail.ru,

Raxmanova N.Q

Toshkent davlat stomatologiya instituti

nozima3151@icloud.com

ANNOTATSIYA

JSSTning bachadon bo'yni saratonini sog'liqni saqlash muammosi sifatida yo'q qilish bo'yicha global strategiyasi 21-asrda kasallikni yo'q qilishdir (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, 2019 yil). 2020-2030 yillarda global maqsadga erishish. Quyidagi tadbirlar rejalashtirilgan: qizlarning 90 foizi 15 yoshgacha HPV ga qarshi emlanadi; 35 va 45 yoshdagi ayollarning 70 foizi yuqori aniqlikdagi testlar yordamida skrining bilan to'liq qamrab olingan; Bachadon bo'yni kasalligi tashxisi qo'yilgan ayollarning 90 foizi davolanadi va nazorat qilinadi.

Hozirgi vaqtda JSST bachadon bo'yni saratoni skriningi va diagnostikasi uchun uchta turdagi testlarni tavsiya qiladi: HPV ning onkogen turlarini tekshirish, an'anaviy Papanikolova yoki suyuqlik texnologiyasidan foydalangan holda sitologik tadqiqotlar, sirka kislotasi va yod eritmalari bilan kolposkopiya.

Kalit so'zlar: *bachadon bo'yni saratoni, HPV, onkogen, sitologiya.*

EARLY DIAGNOSIS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION OF THE GENITALS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Aripov O.A

Tashkent State Dental Institute

orifjon-aripov75@mail.ru,

Raxmanova N.Q

Tashkent State Dental Institute

nozima3151@icloud.com

ABSTRACT

WHO's global strategy to eliminate cervical cancer as a public health problem is to eliminate the disease in the 21st century (World Health Organization, 2019). Achieving the global goal in 2020-2030. The following measures are planned: 90% of girls will be vaccinated against HPV before the age of 15; 70% of women between the ages of 35 and 45 are fully covered by screening using high-precision tests; 90% of women diagnosed with cervical cancer are treated and controlled.

Currently, WHO recommends three types of tests for cervical cancer screening and diagnosis: testing for oncogenic types of HPV, cytological studies using traditional Pap or liquid technology, colposcopy with acetic acid and iodine solutions.

Key words: cervical cancer, HPV, oncogene, cytology.

KIRISH.

Suyuq sitologiya usulning samaradorligi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni ko'rsatsa ham, bachadon bo'yni saratoni bilan og'rigan bemorlarda kasallanish (60-90%) va o'lim (90% ga) kamayishiga ta'sir qiladi, uni amalga oshirish yuqori malakali mutaxassislar va yuqori sifatli laboratoriya jihozlarini talab qiladi. Namuna olishdan keyin natijalar bir necha kundan bir necha haftagacha olinishi mumkin. Suyuq sitologiya tadqiqot uchun yuqori sifatli namuna olish imkonini beradi va sog'liqni saqlash darajasi yaxshi rivojlangan mamlakatlarda ko'proq qo'llaniladi. Suyuqlikka asoslangan sitologiyadan foydalanganda qoniqarsiz smearlarning ulushi Papanikolau usuli bilan solishtirganda keskin kamayadi, bu menopauzadagi ayollarda anatomik va gormonal muammolar tufayli ayniqsa muhimdir. [6].

AXBOROTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

O'simtadan oldingi va o'simta to'qimalari namunalarida, biologik suyuqliklarda mikroRNK ifoda profilini tavsiflash bachadon bo'yni xavfli va o'simtadan oldingi patologiyasini tasdiqlangan diagnostika uchun standart sitologik usullar bilan solishtirganda yangisini izlash nuqtai nazaridan muhimdir. bachadon bo'yni saratonining rivojlanish xavfini, prognozini va monitoringini aniqlash uchun markerlar. Skuamoz intraepitelial lezyonlarda servikal to'qimalarda mikroRNKlarning ifodasini baholash kanserogenezing kanserogen mexanizmlarini tushunish uchun muhimdir. . Shunday qilib, suyuqlik sitologiyasining axborot tarkibini mikroRNK ifodasini tahlil qilish bilan birgalikda o'rganish, uning nazariy ahamiyatidan tashqari, amaliy nuqtai nazardan ham dolzarbdir. [1,2].

Birinchi marta mikroRNK-20a, mikroRNK-21, mikroRNK-23b, mikroRNK-375 ifodasi uchun demarkatsion diagnostika darajalari o'rnatildi, bu esa usullarni birgalikda qo'llashda suyuqlik asosidagi sitologiyaning diagnostik informativligini oshirishga imkon beradi. skuamoz intraepitelial lezyonlar va bachadon bo'yni saratonining differentsial diagnostikasi.

Ish dalillarga asoslangan tibbiyotning uslubiy tamoyillariga muvofiq va skrining, diagnostik, prognostik testlarning qiyosiy tahlilini o'tkazish, nisbiy xavf qiymatlarining ishonchliligini, sezgirliги va o'ziga xosligini baholash asosida amalga oshirildi. Ushbu ishda foydalanilgan bachadon bo'yni patologiyasi bo'lgan bemorlarni o'rganish uchun klinik, sitologik, gistologik, genetik, statistik usullar.

NATIJALAR.

Tadqiqot ob'ekti sifatida 120 nafar bachadon bo'yni saratoni bemorlar, Chayld-Pyu bo'yicha B sinf bemorlar tanlab olindi.

- 1 gurux 40 ta(33.3%) HPV bilan kasallangan bemorlar,
- 2 gurux 40 ta(33.3%) HPV qonida aniqlangan bemorlar,
- 3 gurux 40 ta(33.3%) noma'lum etiologiyali bemorlar.
- Nazorat guruhi yoshi va jinsiga mos 40 nafar sog'lom shaxslar olindi.

MUHOKAMA.

Inson papilomavirusi juda keng tarqalgan va odatda teri va shilliq qavatlarda paydo bo'ladi. HPV 18 VA 16 turlari ayniqsa xavfli. Aynan shu turlari saraton kelib chiqishiga yetakchilik qiladi. Ayni paytda aholini shu virus xaqida bo'lgan bilimlarini oshirish talab etiladi. HPV haqida, bemorlarning emlash istagi pastligi. Kichik foiz tufayliemlangan, displazi va malign o'smalarning rivojlanish xavfi ortadi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Клинические формы папилломавирусной инфекции и их комплексное лечение Дубенский В.В., Редько Р.В.// Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2003. — № 1.

2. Статистические данные по вирусу папилломы человека, официальный сайт ВОЗ 2 jun 2018 (сайт www.who.int)

3. Эпидемиологические особенности и меры профилактики онкогинекологической .Автореферат диссертации на соискание степени кандидата медицинских наук. Шипулина О.Ю. патологии папилломавирусной этиологии. 2013г.

4. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки. Киселев В.И.— М.: Димитрейд График Групп, 2004. — 179 с.

5. Профилактика рака шейки матки: руководство для врачей. Кулаков В.И., Прилепская В.Н. — М.: МЕДпресс-информ, 2008. — 56 с